

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ I И АНАЛИЗ КАЧЕСТВ СКОРОСТИ И ЛЕВОЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ I

¹ Саттаров Каршибой Норкулович

Самаркандский государственный медицинский
университет ¹

² Саттаров Кудрат Норкулович

Ташкентский государственный аграрный
университет ²

Аннотация: Формировать здоровый образ жизни в нашем обществе, создать условия, соответствующие требованиям времени, для населения, особенно молодого поколения, для регулярных занятий физкультурой и массовым спортом, развития их воли, силы, мужества. и патриотизма у молодежи через спортивные соревнования, развитие чувства преданности Родине, а также планомерное совершенствование отбора талантливых студентов-спортсменов из числа молодежи.

Ключевые слова: Борьба, спорт, тренер, Физическое воспитание, Олимпийские игры, Азиатские игры.

Annotation: To create a healthy lifestyle in our society, to create conditions that meet the requirements of the time for the population, especially the younger generation, for regular physical education and mass sports, the development of their will, strength, and courage. and patriotism among young people through sports competitions, developing a sense of devotion to the Motherland, as well as systematically improving the selection of talented student-athletes from among the youth.

Key words: Wrestling, sport, coach, Physical education, Olympic Games, Asian Games.

ВВЕДЕНИЕ. Долзарблиги: Сегодня в дошкольных образовательных организациях определены приоритетные направления образовательных

организаций в области развития детского спорта и отбора талантливой молодежи, в рамках которых в дошкольных образовательных организациях осуществляется физическое развитие и укрепление здоровья детей. Спортивная деятельность является одной из основных задач. [10,11,14]В последние годы ведется дальнейшее развитие физической культуры и спорта в республике, привлечение всех слоев населения, особенно молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом, широкая пропаганда здорового образа жизни в республике. общества, обеспечить полное и эффективное использование созданной в стране физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры, а также дальнейшее совершенствование системы образования в области спорта. в целях Постановления № ПФ-5924 от 24 января 2020 года «О мерах по совершенствованию и популяризации физического воспитания и спорта в Республике Узбекистан», PQ-5281 от 5 ноября 2021 года «2024 год в городе Париже» (Франция) Постановления Президента Республики Узбекистан о комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XXXIII Летним Олимпийским и XVII Паралимпийским играм от 14 февраля 2022 года. В соответствии с Постановлением № PQ-127 «Об ускорении Подготовка к участию», а также популяризация спортивной борьбы как олимпийского вида спорта, совершенствование системы отбора спортсменов из числа молодежи, обеспечение высоких результатов наших сборных на престижных спортивных соревнованиях. В 2022-2024 годах основными направлениями развития станут олимпийские виды спортивной борьбы (вольная борьба и греко-римская борьба) (далее - спортивная борьба), организация тренировочного процесса путем подготовки спортсменов на основе современных научных и методических рекомендаций. , их теоретическая подготовка и совершенствование технических и тактических навыков, формирование профессиональных навыков, систематическая организация местных и международных соревнований по спортивной борьбе, участие в

международных соревнованиях, в том числе получение лицензий, дающих право на участие в Олимпийских и Азиатских играх, и увеличение их количества в каждом цикле Олимпийских и Азиатских игр, развитие сотрудничества и обмена опытом с зарубежными школами борьбы в целях повышения профессионального мастерства спортсменов и тренеров, доведения спортивной борьбы до уровня, на котором она может конкурировать с развитыми странами. Сортировка представляет собой многолетнюю систему организационно-методических мероприятий комплексного характера, включающую педагогические, социологические, психологические и медико-биологические методы исследования. На основе этих методов исследования определяются способности и таланты для специализации подростков по борьбе, отбираются сильные спортсмены в сборные команды.

Результаты и обсуждение. Основная задача отбора – всестороннее изучение и выявление способностей, подходящих для занятий различными видами спорта. В процессе обучения различают первичный и вторичный отбор.

Первичный (начальный) отбор – это процесс знакомства с будущим спортсменом, изучение его в секции, поиск талантливых детей в классах общеобразовательных школ. Основными критериями отбора являются: оценка двигательных способностей и особенностей строения тела, психофизиологическое обследование, изучение причинно-следственной основы, помощь родителей. [1,3,4,5]

Вторичный скрининг предполагает выявление таланта или недостатков ребенка в процессе первичной специализации. Наблюдение за ребенком в процессе спортивной тренировки помогает определить исходное описание, выявить скрытые возможности. При обучении ребенка с целью правильной ориентации и выбора необходимо учитывать большое количество показателей. [6,7,8,9]

Спортивные способности оцениваются на основе всех перечисленных ниже критериев:

1 . Причина выбора порта типа С. Сильное внутреннее стремление заниматься спортом называется мотивацией.

Основными причинами, приводящими ребенка к занятиям спортом, являются стремление к самосовершенствованию, удовлетворение потребности в двигательной активности: стремление к самовыражению и самоусилению (стремление к успеху , признанию в обществе стремление): получение впечатлений, связанных с занятиями спортом: потребность в социальном взаимодействии, желание быть с друзьями и в штате

2 . Морфологические особенности. Морфологические характеристики влияют на проявление ряда двигательных качеств и достижение спортивных достижений в целом.

На начальном этапе определяются общие размеры тела: рост, масса и поверхность тела, параметры размеров грудной клетки. Пропорции тела, то есть соотношения размеров отдельных частей тела, определяются путем расчета различных индексов [3,6,11].

На следующем этапе изучения морфологических особенностей ребенка определяются общая оценка строения тела и тип строения тела.

3. Уровень анаэробной и аэробной способности важен как для двигательной, так и для вегетативной систем как физиологический критерий ориентации и отбора в спорт . Максимальное потребление кислорода (МАО) является лучшим предиктором

Чем выше ИМТ, тем больше вероятность, что вы получите работу, требующую выносливости.

4. Психические особенности человека. Психические особенности человека познаются через опыт. При ориентировке и отборе полезно учитывать особенности нервной системы, поскольку они являются основной структурой

врожденной, менее изменчивой личности и поэтому служат надежным предсказателем.

5. Фактор наследственности также является важным критерием при отборе в спорт, доказано, что рост, вес и другие морфологические характеристики передаются от родителей к детям из поколения в поколение. В ряде исследований установлено, что существует связь между дееспособностью детей и родителей.[12,13,14,15]

Анализ результатов большого количества исследований помогает сформировать основные правила теории отбора в спорте.

Многолетняя система квалификации спортсменов разделена на шесть ветвей :

1. Предварительный отбор.
2. Углубленное изучение пригодности первоначального выбора.
3. Этап спортивного ориентирования.
4. Квалификация юниорских сборных.
5. Квалификация в основной состав молодежной сборной.
6. Квалификация в основной состав национальной сборной. [16,17,18]

В какой части тренировочного процесса, по вашему мнению, целесообразно развивать качества быстроты и ловкости? На вопрос: «В подготовительной части» ответили 28,1% тренеров, 69,1% педагогических тренеров ответили: «В основной части», а 2,8% тренеров ответили на этот вопрос: «В заключительной части». . Этот вопрос нужен всем тренерам, поскольку необходимо приблизить тренировочный процесс к условиям соревнований и подготовить борца к непредвиденным ситуациям. Мы также считаем это мнение правильным. На вопрос: «активные игры» ответили 65,1% тренеров, на этот вопрос ответили 30,1% тренеров: «вращательные упражнения», а на вопрос «специальные упражнения» ответили 4,8% тренеров. Они подали идею, что баскетбола и экшн-игр следует давать больше, чем спортивных игр.

Сказали, что в подготовительной части даются упражнения на быстроту и ловкость. Мы считаем, что инструменты следует использовать на каждом этапе тренировочного процесса.[17,18]

Заключение . Короче говоря, квалификация в спортивной борьбе считается многоэтапным, многолетним процессом, охватывающим все периоды спортивной подготовки и обеспечивающим благоприятные условия, позволяющие всесторонне изучать способности спортсменов, формировать эти способности. , успешно совершенствоваться в избранном виде борьбы. На основе создания узбекская борьба вносит свой несравненный вклад в мировую борьбу как вид спорта, повышая международный авторитет нашей страны.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Mahmatqulov, I., & Mavlonov, M. (2023). TURAR-JOYLARNI ME'MORIY-LANDSHAFT TASHKILLASHTIRISH VA LOYIHALASHNING ZAMONAVIY AN'ANALARINI TASHKILLASHTIRISHNING ILG'OR AN'
- 2.Shermamatovich, M. M., Tursunovna, H. U., Zayniddinovich, N. I., Boltayevich, A. S., & Yalgashevich, K. S. (2021). Physical education of student youth in modern conditions.ACADEMICIA: AN INTERNATIONALMULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL,11(2), 1589-1593.
- 3.Shermamatovich, M. M. (2023). Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen.Eurasian Research Bulletin,17,7-9.
- 4.Shermamatovich, Muratov Muzaffar. "Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen."Eurasian Research Bulletin17 (2023): 7-9
- 5.Shermamatovich, M. M., & Boltaevich, A. (2022). INTERACTIVE LEARNING METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICAL CULTURE.World Bulletinof Management and Law,7, 99-100.

6. Shermamatovich, M. M., Zayniddinovich, N. I., Boltaevich, A. S., Norqulovich, S. Q., Muzaffarovich, S. A., & Abriyevich, E. Q. Endurance Formation in General Physical Training Students. *International Journal on Integrated Education*, 4(3), 356-359.

7. Yalgashevich, X. S., & Shermamatovich, M. M. Enhancing Athletes' Regained Performance Through Rational Nutrition. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, (1), 1-6.

8. Шермаматович М. М. и др. Формирование выносливости в общей физической подготовке студентов // *Международный журнал по интегрированному образованию*. – Т. 4. – №. 3. – С. 356-359.

9. Шермаматович М. М. СПОРТ БОРЬБЫ И ЗАКОНЫ ОБЛАСТИ БОРЬБЫ // *ТА'ЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛЬМИЙ ЖУРНАЛ*. – 2023. – с. 3. – №. 5. – с. 84-88.

10. Shermamatovich M. M., Aybxonovich T. M. O'QUVCHILARNING FUTBOL BO'YICHA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK TOMONLARINI O'RGANISH MUAMMOLARI // *Journal of new century innovations*. – 2024. – Т. 44. – №. 1. – С. 84-87.

11. Шермаматович М. М., Болтаевич А. С. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ // *Всемирный вестник менеджмента и права*. – 2022. – с. 7. – с. 99-100.

12. Мамуров, М. (2022). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ ХУСУСИДА. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 5(2).

13. Shermamatovich M., Yalgashevich K., Narkulovich S. The development of physical preparedness of student young people // *Psychology and Education Journal*. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 2699-2704.

14. Шермаматович М. М., Норкулович С. К., Турсуновна Х. У. МЕСТО И РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ВОЛЕВОГО ТРЕНИНГА В

вестник менеджмента и права. – 2022. – с. 8. – с. 141-144.

15.Shermatovich M. M. Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 7-9.

16.Шерматович М. М. и др. Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях //Academicia: Международный междисциплинарный исследовательский журнал. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 1589-1593.

17.Ялгашевич Х. С., Шерматович М. М. Повышение работоспособности спортсменов за счет рационального питания // Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях. – 2020. – №. 1. – С. 1-6.

18.Shermatovich M., Yalgashevich K., Narkulovich S. The development of physical preparedness of student young people //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 2699-2704.